

“О чем и для чего (?) нужно вести дискуссии о деколонизации и деколониальности: эмпатия, права человека (?), казахская культура и социальная справедливость”

Галым Жүсіпбек (Алматы, galym.zhussipbek@gmail.com)

Подготовлена в рамках проекта фонда имени Розы Люксембург в Казахстане, текст публичной дискуссии (культурный центр Егін), 23 августа 2023, Алматы

Я хотел бы рассмотреть два понятия — деколонизация и деколониальность, о которых в Казахстане много говорится и пишется в последние два года. Однако следует пояснить что, в казахоязычной среде различные по направленности дискурсы насчет антиколониализма и деколонизации (например дискурс “құлдық сана”), особенно в продолжение идей репрессированных “джадидов” и либеральной казахской интеллигенции “Алаш”, а также, казахских диссидентов, живших в изгнании в Турции, Германии и других странах, шли много лет, начиная с конца 1980-х, но их как-то не замечали. С другой стороны, в этих дискурсах была определенная “локальность” и может быть была своя, условно говоря, “реакционность”, но это все объяснимо, но это отдельная тема.

Деколонизация и деколониальность не идентичные концепции, однако в наших реалиях их зачастую используют как синонимичные. Сразу же отмечу, в Казахстане на это могут быть свои веские основания, хотя в терминологическом плане это может быть не корректно: если деколонизация, сильно упрощая, означает борьбу, политическую, экономическую, культурную против колониализма, за поправное право на самоопределение, то деколониальность более глубже и глобальна — это выявление, критика и интеллектуальное сопротивление темным сторонам модерна и модерности которых очень много. Так как колониальная политика и царской России, и советской системы против казахской культуры, кочевой номадической цивилизации, казахского языка, синкретических, одухотворенных-рационалистических (это не оксюморон, разум/рационализм и духовность не антиподы) толкований ислама, а также атака на весь “хабитат” - ареал проживания казахов в виде массовых репрессий, голодомора, коллективизации, культурой революции, поднятия целины, создания полигонов для испытания оружия массового поражения, высыхание Арала и другого — это все можно назвать квинтэссенцией того, что модерн смог бы сделать в отношении “самобытного инакового” с целью его уничтожения как единого организма. Следовательно, переосмысление и сопротивление колониализму привела в действие стремление к деколонизации, которая в реалиях Казахстана можно сказать а-приори ведет к осознанию колониальности (темных сторон модерна) и несет в себе деколониальность.

Сложно давать упрощенные определения и искать простые ответы на вопросы “о чем деколониальная мысль?”, “для чего она нужна?”, “в чем цель деколониальности?” Тем не менее, есть определенные ключевые понятия, концепции, которые служат навигаторами. Для меня, это эмпатия, социальная конструируемость идентичности, культуры и религии, также универсальность чести и достоинства человека, и просто универсальность “прав человека”.

В данной статье я попытаюсь затронуть некоторые те стороны, которые, по-моему мнению, выпадают из поля зрения участников дискуссии насчет деколонизации и деколониальной мысли в Казахстане, да и не только в нашей стране. В моем обсуждении я затрону такие концепции как “эмпатия”, “само-эмпатия”, “государство”, “универсальность чести и достоинства человека”, “права человека” и “цели деколониальной мысли”. В общем,

это те понятия (особенно “государство” и “права человека”) к которым до сегодняшнего дня деколониальная мысль (которая больше генерировалась среди латиноамериканских исследователей и отчасти из США) имела, как минимум, настороженность, или вовсе считала их как привнесенное модерном, капитализмом и не принимала. Отношение к концепции “универсальность чести и достоинства человека” также довольно настороженное, но это вполне объяснимо в виду неприятия и критики деколониальной мыслью “универсалистско-ассимиляторской” природы модерна. Однако, эту концепцию я использую не следуя логике парадигмы модерна, тем более, неолиберального капитализма, пытавшегося апроприировать понятие “права человека”, а как концепцию производную от фундаментальной идеи исламского рационализма и суфизма “al-karamah al-insaniyah”.

Другой моей целью является внести свой вклад в развитие деколониальной мысли, как исследователя, который может открыто не является представителем деколониальной школы, но разделяет многие ее взгляды и сильно симпатизирует ей. Развитие деколониальной мысли особенно актуально на фоне интеллектуального паралича и упадка эмпатии среди многих деколониалистов, так называемого, “глобального Севера” и “глобального Юга”, который наблюдается после начала войны в Украине. Вообще-то, в науках не бывает застывших теорий, подходов, школ, и тем более, это касается деколониальной мысли, которая отвергает иерархии и фиксированные дефиниции, привнесенные модерном и более того отвергает процесс своей “институционализации”. В одном из самых последних выступлений в связи с, что я бы назвал, “эпистемологическим кризисом” деколониальной мысли Мадина Тлостанова (Деколониальная рамка, 2023) отметила, что очень нужны модификации и развитие деколониального подхода и что необходимо выходить за рамки тех “квадратных” клише-образных объяснений, которые были сделаны в недавнем прошлом. И все это должно быть сделано теми, кто имеет непосредственное отношение к нашему региону, который по праву является белым пятном в деколониальных исследованиях и который на протяжении последних нескольких веков находится в прямом взаимодействии с одним из самых “перевоплощающихся” колониальных сил и центров, которые когда-либо были в истории человечества.

Что также не маловажно, будучи в оппозиции к западно-центричным позитивистским подходам, я считаю, что опираясь на свой эклектический подход, могу внести свое видение в развитие деколониальной мысли. Мой подход, через который я постарался переосмыслить деколониальную мысль после начала войны в Украине, включает во 1-х, мета-теоретический критический реализм, во 2-х это принцип прогрессивного исламского “манхаджа” (методологии) — представителя современного толкования исламского рационализма, особенно его императив принятия равноценной, универсальной человеческой чести и достоинства (“al-karamah al-insaniyah”). Прогрессивный исламский “манхадж” следует традиции исламского рационализма и этического объективизма (который принимает что моральные ценности объективны, справедливость и добро реально существуют и не зависят от Бога, божественная воля ограничена императивами человеческого разума), которым если брать наш регион, следовали такие известные джаиды, как Муса Бигиев, и представители казахской прогрессивной интеллигенции “Алаш”, как Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Гумар Караш, а также Шакарим. Поэтому, мое понимание об универсальности прав человека не является “импортированным”, оно довольно аутентично.

В общем, много и уместно (значимость этих тем нельзя никак приуменьшать) говорят об ассимиляции, языковой проблеме в пласте дискриминации, расиализации и других видах системной дискриминации, также много говорится об имперскости, об участии и литературы, и учёных в колонизации и последующей колониальности. Но, по-моему мнению, мало или недостаточно говорится о цели/целях деколонизации. Мало говорится о роли эмпатии (само-эмпатии), хотя любая колонизация это всегда травма, а колониальность — это “загнанная внутрь травма, ставшая частью личности”. Поэтому деколонизация — это избавление и излечение, реабилитация от колониальной травмы, а деколониальность это осознание травмы колониальности и “возрождение” само-эмпатии. Мало говорится о понятии универсальность чести и достоинства человека, хотя любая колонизация это всегда унижение чести и достоинства и человека, и их социума, культуры, а деколонизация — это процесс признания универсальности чести и достоинства самими колонизированными и развитие эмпатии. **Именно эмпатия — ключ к пониманию универсальности человеческой природы** (к этой идее я буду возвращаться). Деколонизация и, особенно, деколониальный подход ведут к осознанию того, что необходимо не только признать универсальность прав человека, но и осознать что каждая культура не только уникальна, но и способна процветать и развивать универсальные ценности прав человека.

Относительно мало говорится про попытки “джадидов” и интеллигенции “Алаш” осуществить культурную трансформацию, своего рода “апгрейдинг” центрально-азиатской, казахской культуры и толкований Ислама в русле/ через призму прав человека (если оперировать современными концепциями). А все это само по себе выглядело бы в наше время деколониальным проектом. Однако, есть мнения о “джадидах” и интеллигенции Алаш, представляющие их в качестве “колониальных интеллектуалов”, что по моему отражает, в первую очередь, пост-колониальный подход, который по своей природе является производным западной позитивистской парадигмы.

Также относительно мало говорится про колонизацию Казахстана неолиберальным капитализмом и соответственно про создание социальной справедливости, которая является другой гранью деколонизации и деколониального поворота, и возрождением эмпатии на уровне общества и государства.

1] Одна из темных сторон модерна — это выхолащивание человеческой природы и социальных отношений в смысле приведения к эрозии и упадку здоровых человеческих эмоций, таких как эмпатия (также само-эмпатия), солидарность, и наоборот, культивация страха, гнева, пессимизма и катастрофизации. К сожалению, порой некоторые деколониалисты, не говоря о представителях критических теорий (которые хотя и выступают критиками капитализма и неоимпериализма, но в парадигмальном отношении находятся в лоне модернистской или пост-модернистской западно-центричной науки), могут транслировать пессимизм и фатализм, которые порождены модерном. Однако, самобытные, аутентичные культуры, которые уничтожила модернизм, отличалось стойкостью духа, оптимизмом, стремлением бороться за будущее своих потомков, например, только это может объяснить беспрецедентный переход десятков тысяч казахов Синьцзяня через пики Гималая в Кашмир.

У модерна нет эмпатии. Вообще-то, модерн и наука созданная модерном разделяет разум и эмоции, более того, они противопоставляются. Однако, ни эмпатию, ни эмоции, в общем, не стоит вслед за однобокой парадигмой западно-центричной науки противопоставлять разуму. То есть, как это подчеркивает критический реализм, эмпатия и

другие чувства “не за пределами разума”. Но самое главное, отделять друг от друга и дихотомизировать разум и эмоции, разум и тело, также личность от их взаимоотношений с другими — искажает природу человека и создает и усугубляет физические и психологически травмы, также легитимизирует гендерные стереотипы. И про это говорят исследования в области психологии развития человека и нейробиологии. И об этом систематически пишут теоретики феминистской эпистемологии “**этика заботы**”, Гиллиган и Ричардс.

Примечательно, что Мэри Уоллстонкрафт, использовала конкретную концепцию «разумное сердце», чтобы подчеркнуть связь между разумом и эмоциями в морали. Во многих суфийских школах (исламских, индуистских и др.), концепция «разумное сердце» — одно из фундаментальных. И во многих “аутентичных” культурах, “сердце” в смысле духовный орган человека — один из источников и методов познания мира и самого себя.

Примечательно (это относится непосредственно к нашему региону), влияние анти-эмпатийного модерна привело к появлению обездухотворенных форм ислама, появившихся в качестве пост-колониального синдрома, коим является исламизм или политический ислам (относительно новые феномены, которым несколько десятилетий), который в взаимодействии с национализмом (другим “творением” модерна) создал со временем более зловещие синтезы подобно “талибану”.

Как было сказано выше, **эмпатия — ключ к пониманию универсальности человеческой природы** и это, та черта человеческой природы, которую модерн приводит к эрозии, более того планомерно уничтожал и уничтожает. Мы можем теоретизировать, “где есть здоровая эмпатия и само-эмпатия, там будет зарождаться стремление к деколонизации и деколониальному повороту”, или же понимание того, что это необходимо другим. Поэтому возрождение эмпатии — это, по-моему, деколониальный проект противостояния модерну.

Эмпатия (следует уточнить, эмпатия — это черта, часть человеческой природы, которую необходимо развивать и которая подвержена эрозии и “разрушению”), систематически сформированная с раннего возраста, имеет решающее значение для развития социальных отношений на основе этики заботы. Следовательно, деколонизация и деколониальность ведут к созданию и развитию социальных отношений на основе “этики заботы”, и кардинальной реформе и пересмотру отношений, основанных на “страхе, господстве и контроле”, которые соотносятся с патриархальным по природе модерну и неолиберальным капитализмом.

2] И деколонизация, и особенно деколониальность, не смотря на все попытки модерна и пост-модерна стереть и унифицировать все самобытные культуры, открывают двери для понимания самодостаточности “своей культуры” и языка. Конечно не в абсолютном смысле, а в первую очередь, в том, что они не хуже других и что не должно быть иерархий и тех кто, якобы “достоен” забвения. Деколониальная мысль дает возможность увидеть что культура и религия - это не абсолюты, и не монолиты, а то, что конструируются/создаются нами, что они живые и динамичные, следовательно они могут и должны эволюционировать и развиваться, и делать нашу жизнь полней и гармоничней.

Поэтому, **деколонизация и деколониальный поворот — это открытие самого себя для себя, это возрождение права на самоопределение (индивидуального и коллективного)**, которое было отобрано колониализмом и колониальностью, это возможность увидеть и участвовать в процессе создания и конструирования своей культуры и идентичности в русле быть гармоничной и в соответствии с потребностями 21-ого века. Колониальность не дает возможность увидеть, что каждая культура и язык не только

уникальны, но способны процветать и развивать универсальные ценности прав человека. Одним словом деколонизация и деколониальность в контексте Казахстана, ведет к нахождению гармонии с собой, своей культурой, историей и окружающим миром.

3] Эмпатия, само-эмпатия, деколонизация и деколониальность — означает развитие “нового” общества, “новой” нации (далее идет объяснение почему феномены модерна не стоит полностью отвергать, а надо переконструировать), новых интерпретаций религий, традиций и социальных взаимоотношений, основанных на принятии “универсальности чести и достоинства человека”. По-моему, одна из главных целей деколонизации и деколониального поворота в Казахстане — это развивать новый социум (и нацию) и новые идентичности, культуру, дружественную к современным ценностям универсальности прав человека. Вообще-то, как было отмечено выше, деколониальный подход открывает путь к мысли о том, что каждая культура способна процветать и развивать универсальные ценности прав человека. В этой связи, интеллектуальное наследие прогрессивной национальной интеллигенции начала 20-го века, джадидов и алашординцев, следует толковать не только как антиколониальная, но в условиях 21-го века и как деколониальная социальная мысль, направленная на культурный “апгрейдинг” самобытной культуры естественным путем, то есть путем применения своих собственных внутренних механизмов (поэтому не уместно характеризовать их как “колониальных интеллектуалов”). Н-р Тлостанова (“Российский режим это”) в этой связи отмечает, что успешный пример деколониального проекта — это крупномасштабное движение джадидов, охватывавшее разные народы и территории от Татарстана до Центральной Азии и Южного Кавказа. Оно проводило своеобразный национально-религиозный вариант модернизации, задушенный большевиками.

Почти все ведущие представители интеллигенции “Алаш” выступали и практически осуществляли пересмотр и трансформацию казахской культуры. К слову, они были за гендерное равенство (но “не- сору-пастед” из Европы), среди них не было ни одного кто был бы многоженцем. Они были близки к народу и придерживались социал-демократических взглядов, хотя среди них было немало выходцев из богатых семей. Хочу отметить одну, по-моему, актуальную грань колониальности (т.е. иерархичности) — наша, так называемая, прогрессивная прослойка общества (отчасти получившая образование в ведущих западных университетах) оторвана от массы простого, особенно казахоязычного населения. Алашординцы, которые хорошо осознавали цели своей антиколониальной и деколониальной борьбы, не отмежевались от простого народа, который в наше время проживает в селах, моногородах, бедных пригородах, дачах, работает на стройках, автомойках, базарах. То есть социальная иерархичность заметна в Казахстане и это кумулятивный результат не только экономических, но и языковых и культурных факторов колониальности.

4] По-моему, было бы более хорошим дополнением к современной деколониальной мысли показать то, что **феномены модерна полностью не отвергаются** (например, как это могут делать некоторые представители критических теорий, их критика капитализма и модерна уместна, но все и вся не сводится к классовой борьбе, и история человечества, и само человечество намного сложнее), **а с ними необходимо “работать”**. По сути, идентичности, культура, религия, государство, нация — это все социальные конструкты. То есть они не как физические феномены, которые существуют как “данность”, например атмосфера, группа крови, цвет глаз. Они конструируются, создаются нами, нашими

дискуссиями, рефлексией, политической борьбой и т.д. Джаиды и интеллигенция “Алаш” хорошо осознавали социальную конструируемость идентичностей, культуры, религии и государства. Последнее очень важно в плане развития деколониальной мысли на сегодня. Как заметила Мадина Глостанова (Деколониальная рамка, 2023) в одном из последних анализов деколониальной мысли, сознательный отказ от политической борьбы и фатализм представителей некоторых школ деколониалистов в вопросе “роли государства” привел к тупику. Этот отказ был вызван фаталистическим по сути суждением, что государство “невозможно ни демократизировать, ни деколонизировать”. По-моему, для развития деколониальной мысли, стоит отказаться смотреть на такие феномены как государство, нация, и тем более права человека — через призму устаревших, догматических взглядов, которые оторвались и от времени, и от места.

Например, Ибн Хальдуну, который не в коей мере не является представителем западной парадигмы модерна, принадлежат теоретические изыскания насчет социального конструирования государства и общества. Но это ярче проявляется у Аль-Фараби, который теоретизирует насчет “добродетельного города” (“мадинат-аль фадила”) или государства, в котором хотят достичь счастья всех людей. То есть государство это не тот зверь, от которого надо только защищаться. В 21-ом веке государство, повторюсь, это создаваемый всеми нами социальный конструкт, даже если государство и является в наших реалиях на все сто процентов детищем модерна. Поэтому, хотелось бы увидеть как в будущем представители деколониальной мысли будут рефлексировать над “очеловечиванием” государства, нации и других концепций модерна. То есть мы будем или их социально переконструировать (и это идея идет от Аль-Фараби и Ибн Хальдуна и это то, чем были заняты “джаиды” и интеллигенция “Алаш”, более того они хотели создать новые модели нации и государства), или будем только критиковать, бояться и избегать их. Это все очень важно для развития современной деколониальной мысли, так как “разочарование в возможности самого существования справедливого пост-колониального государства - важнейший и постоянный аспект деколониальной чувствительности, который делает невозможным и неприемлемым сотрудничество с любым государством” (Глостанова, 2020, 20).

С другой стороны, помимо “обсессии” критикой НАТО и капитализма, настороженность в отношении современного государства и понятия “нация”, более того, их неприятие, может объяснить интеллектуальный паралич представителей критических теорий и некоторых деколониальных исследователей, как “глобального Севера”, так и “глобального” Юга — перед лицом войны в Украине. Они просто не могут сэмпатировать с людьми которых расстреливают ракетами, но которые сражаются и хотят своего государства! По-моему, очень сильная эрозия эмпатии произошла с теми людьми, которые по логике должны быть на стороне эмпатии и эмансипации, так как они видят что украинцы защищают свое государство и хотят быть нацией — и им это непонятно! И этот трагический парадокс еще раз говорит о том, что нужно фокусироваться на эмпатии (который модерн убивает) и не следовать ложной логике модерна, разделявшей разум и эмоции. Поэтому, и деколонизация, и деколониальность должны вести к возрождению эмпатии. Повторюсь, социальная сторона этого означает “очеловечивать” такие концепции, как нация и государство, которые хотя и являются продуктом модерна, но стали частью нашей жизни и без которые почти невозможно представить жизнь вне современного социума. К сожалению, интеллектуалы, имеющие бэкграунд в критических теориях могут воспринимать “нацию и государство” как

конструкты колониализма и соответственно колониальные, то же самое относится и к правам человека. По-моему это уже устарело и надо не отвергать эти концепции а работать с ними с позиции деколониального подхода.

5] Также, было бы более хорошим дополнением к современной деколониальной мысли показать более четким **потенциал развития, более того, потенциал гармоничной эволюции местных культур, космологий** на фоне критики “фальшивого универсализма модерности/колониальности (Глостанова, 2020, 42), который по сути является тотальной ассимиляторской. Например, по мнению Ибн Халдуна, общества людей имеют внутреннюю тенденцию к эволюции от уровня примитивности к цивилизации, например от “умран бадави” (условно "мира деревни") к “умран хадари” (условно “мира торговых, ремесленных, образовательных и других взаимоотношений характеризующих городскую среду). Также и Аль-Фараби рассматривал степени эволюции сообществ людей.

6] Деколониальная мысль, как никакая другая школа, принимает ценностный плюрализм и культурное разнообразие. Тем не менее, концепция плюриверсальности идей, мнений и образов жизни, которая подразумевает плюралистическую онтологию социального мира, может предоставить определенные основания легитимизировать радикальный моральный или культурный релятивизм, которые могут не принимать универсальность чести и достоинства человека, и наоборот защищать либо фундаменталистские интерпретации религии, либо дискриминационные, эксплуатационные и эксклюзивистские вариации местных культур и космологий. Хотя Вальтер Минголо подчеркивал, что деколониальная мысль не оправдывает моральный релятивизм, но его комментарии могут теряться на общем фоне идеи о плюриверсальности, особенно попыток растолковать их, например, ультра-правыми релятивистами (к слову, Дугин претендует на этот термин и эксплуатирует его).

В общем, было бы не разумным и не эмпатийным (повторюсь, здоровая эмпатия - это ключ осознать универсальность чести и достоинства человека) признавать, что все культуры, какие они не были бы варварскими достойны уважения, н-р, жертвоприношения людей, нанесение увечий, особенно детям, гендерные или социальные иерархии, использование тяжёлых одурманивающих веществ в ритуалах и т.п. Например, для прогрессивного исламского “манхаджа” самый большой вызов это даже не модерн, а апроприация ислама “консервативным исламом”, точнее анти-рационалистическими и догматическими, берущими за основу “этический волюнтаризм” течениям (“этический волюнтаризм” говорит от том, что моральные ценности не являются объективными, они созданы волей Бога, следовательно, все решения Бога справедливы в силу того, что он является создателем, а не потому соответствуют человеческому разуму (Насыров 2016), в противоположность ему «этический объективизм» исламского рационализма (например, ранних ханафитов-матуридитов и ханафитов-мутазилитов) говорит о том, что моральные ценности объективны, справедливость и добро реально существуют и не зависят от Бога, божественная воля ограничена императивами человеческого разума). К тому же, после 1960-х пошёл буйный рост политического ислама, который также претендует на традицию, хотя он полностью феномен модерна.

Поэтому, некоторые могут утверждать о так называемых «темных сторонах» деколониального подхода. Однако, по-моему, это не справедливое обвинение деколониальной мысли, так как, на мой взгляд, более тщательный подход может показать, что деколониальная

мысль говорит о том, что «идентичности, идентификации не могут быть фиксированными» и что любая “местная, самобытная” культура может создавать интерпретации, соответствующие принципу универсальности чести и достоинства человека.

Настороженность в отношении самого понятия “универсальность”, когда идет фундаментальная критика и борьба с “универсалистско- ассимиляторской” природой модерна, “унифицирующей все и вся модерностью” вполне объяснима и закономерна. Однако, как подчеркивал основатель концепции “ненасильственная коммуникация”, один из самых великих медиаторов в истории, Маршал Розенберг — есть универсальности, которые ценны всем людям, культурам и цивилизациям. **Поэтому, на данный момент хорошим дополнением в развитие деколониальной мысли было бы открыто указать на определённые универсальные принципы и ценности, прежде всего такие как, уважение жизни, универсальности чести и достоинства человека, академические свободы и эмпатия.** То есть в мире плюриверсальности идей, мнений и образов жизни **без определённых четко озвученных универсальностей будет сложно проводить деколониальную практику.**

6] В моем понимании, деколониальный поворот для Казахстана — это создание **социальной демократии, основанной на принципах социальной справедливости, где не существует “неэмпатийного” разрыва** между обществом и властью, богатыми и бедными, ” элитами” и простыми гражданами, и где общество это — “демос” (то есть, эмпатийные индивиды, которые образуют общество с позитивным социальным капиталом), а не “охлос” (то есть, сборище лиц с подвергшейся эрозии эмпатией, движимых политическими, культурными или религиозными клише и предрассудками, как было отмечено выше эмпатия — это человеческая способность, которой обучаются и которая может быть подвержена эрозии и “разрушению”).

7] Деколониальность в наших условиях — это и освобождение от навязчивой идей “этнически определяемой нации”, которая является вживленной в нас сталинской идеей.

8] Деколониальность — это и **освобождение от нормализации насилия.** Даже то, что бокс стал почти “национальным видом” спорта — это колониальность. Следует напомнить, у всех мусульманских, также кочевых народов Евразии лицо человека считалось “священным” — “дидар-и худа”, как отражатель качеств и имен Бога (также как и “сердце” человека (в коннотации “духовный орган”), так как сердце воспринималось как “пристанище” Бога в человеке). Даже животных не били по голове. Колониальная советская система основывалась на насилии. Насилие нормализовалось в армии, полиции, судебной системе, образовании и семейной жизни. Однако люди, особенно колонизированные народы, такие как казахи, пытались сопротивляться этим нормализованным формам насилия.

В заключение, деколонизация и деколониальный поворот - это позитивный, оптимистический путь вперед, который обращается к разуму и “сердцу”, не разделяет, а принимает общность разума, эмоций и духовности. И который бросает вызов фатализму, разного толка “колониальностям”. И будем надеяться, что деколониальный поворот в Казахстане и Центральной Азии даст результат того, что мы еще раз (как это было в прошлом) станем одним из центров мира производящим идеи, технологии, служащим благу всего человечества, и который будет магнитом для “светлых голов”. Мое твердое мнение, мы из Центральной Азии, должны внести свой вклад в теоретизацию и развитие деколониальной мысли.

Источники:

1. Мадина Тлостанова - Деколониальная рамка в понимании процессов в бывших социалистических странах, 2023, www.youtube.com/watch?v=CIKX_TwbFG4&t=585s.
2. Российский режим — отрывка глобального неолиберального мироустройства, <https://doxa.team/articles/neolibmetropolerussia>
3. Мадина Тлостанова. 2020. Деколониальность бытия, знания и ощущения. Алматы: Целинный.
4. Насыров, Ильшат. Об «этическом волюнтаризме» ашаризма как о «традиционной этике» ислама. Этическая мысль, 2016. Т. 16. № 2. С. 84–105.

ЭРОЗИЯ ЭМПАТИИ

- травмирующее воспитание, образование, социум
- тираны-психопаты (полное отсутствие эмпатии)

Эмпатия: Понимание опыта и эмоций других; без осуждения. Это навык, которому учатся

ЯВНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ (В ПРОШЛОМ)

КОЛОНИАЛЬНОСТЬ (СОВРЕМ.)

НЕКОЛОНИАЛИЗМ

КОЛОНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ

«ФИКСИРОВАННОЙ И МОНОЛИТНОЙ КУЛЬТУРЫ»

ДОГМАТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ

ОБЩЕСТВО, ПОСТРОЕННОЕ НА СТРАХЕ, ДОМИНИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АВТОРИТАРИЗМ

АВТОРИТАРНЫЕ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

АГРЕССИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

ЭМПАТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К ПОНИМАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА

1

2

3

4

5

6

Эмпатия

Самозмпатия

ДекOLONИЗАЦИЯ

ДекOLONИАЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

социальная справедливость, социальная основа - "демос", отсутствие разрыва между обществом и властью, эмпатийная элита

РАЗВИТОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

позитивные связи, объединяющие разные группы

ОТХОД ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МИНИМАЛИЗМА

Критическое мышление, "эмансипация разума", традиции и религия, основанная на разуме и эмпатии, технологическое развитие.

НЕ ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (ЭТИКА ЗАБОТЫ)

Отношения, основанные на взаимном уважении, а не на страхе, доминировании и контроле;

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБЩЕСТВО

в социальном, гендерном и возрастном аспектах

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

формирование эмпатии, особенно в ранние годы: 0-3/6

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБЩЕСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, НА ОСНОВЕ ИДЕИ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА